

УДК 94(477.75)“1941–1944”

**СУДЬБА ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ» В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

**THE FATE OF THE HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF TAURIC
CHERSONESOS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR**

Аганин А.Р.

Aganin A. R.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучена история Херсонесского музея в годы Великой Отечественной войны. Основное внимание уделено биографиям сотрудников музея, внесших основной вклад в спасение его коллекции. Рассмотрена проблема исчезновения части экспонаты в период нацистской оккупации и их вывоза в Германию. Сделан вывод, что тема требует дополнительного изучения и выявления новых источников.

Annotation. The article studies the history of the Chersonesos Museum during the Great Patriotic War. The main attention is paid to the biographies of the museum employees who made the main contribution to saving its collection. The problem of the disappearance of some exhibits during the Nazi occupation and their removal to Germany is considered. It is concluded that the topic requires additional study and identification of new sources.

Ключевые слова: Боевые действия, Херсонес, экспонаты, коллекции, оккупация, сохранение ценностей.

Key words: Military operations, Chersonesos, exhibits, collections, occupation, preservation of valuables.

Наука о древностях – археология – вскрывает в земле и камнях «мертвых городов» былую жизнь. Один из таких городов лежит рядом с Севастополем. Это – Херсонес Таврический, знаменитый «Корсунь, град греческий» [3], на территории которого находится знаменитый историко-археологический музей-заповедник. Жизнь древнего города начала стремительно меняться с началом Великой Отечественной войны.

1941 год, несмотря на тревожную международную обстановку, начался для музея плодотворно, и летом приступили к осуществлению двух больших проектов – подготовке очередного «Херсонесского сборника» и началу раскопок [5]. Раскопки Херсонеса стали проводиться на основе новой методики и техники полевых исследований. Издано несколько сборников трудов научных работников музея и ряд отдельных монографий. Опубликовано большое количество научных статей в общей и специальной печати [6].

С началом войны перед коллективом музея встал вопрос о судьбе музейных коллекций и документов. Необходимо было срочно принимать меры по охране памятников и зданий; сворачивались экспозиции, экспонаты размещались в подвале. Одновременно сотрудники заканчивали раскопки на той стадии, на которой их застала война [7].

С началом войны многие объекты, которые имели культурную и историческую ценность, старались эвакуировать. Херсонесский музей не стал исключением. Его также подготовили к эвакуации [2].

В 1941 году в Государственном Херсонесском историко-археологическом музее трудилось 43 человека: 18 научных сотрудников, 16 человек обслуживающего и 9 человек административно-хозяйственного персонала. Многие из них были в самом начале жизненного и трудового пути.

Директором Государственного Херсонесского музея был Иван Данилович Максименко (Максимов) (1894–1977), участник Первой мировой войны. И. Д. Максименко сыграл ключевую роль в эвакуации памятников Херсонеса [5].

В первые же дни четыре сотрудника музея записались добровольцами в ряды Красной армии: заместитель директора по научной работе Лисин, научный сотрудник Станислав Францевич Стржелецкий, экскурсовод Мария Семеновна Рыбальченко и реставратор Сара Макаровна Литвак. Весь коллектив музея вступил в ополчение [5].

Для упаковки экспонатов сотрудники музея вынуждены были использовать старые ящики из-под макарон и сливочного масла, монастырские сундуки, окованные железом и прочие подручные материалы [5]. Сопровождающим и хранителем эвакуированного имущества был назначен Р.Б. Ахмеров. Тяжелая болезнь (туберкулез легких) заставила его отказаться от столь ответственной миссии, которая была поручена С. Ф. Стржелецкому, поступившему в июле 1938 года в Государственный Херсонесский музей по приглашению дирекции на должность археолога-архитектора. Ему судьбой было уготовано совершить грандиозное и самое серьезное за всю жизнь дело – быть ответственным за эвакуацию и хранение памятников и других научных материалов [5]. С.Ф. Стржелецкий отправил семью в эвакуацию, вступив в ополчение, но его назначили сопровождающим музейных ценностей. Ни у кого не возникало сомнений, что он был человеком обязательным и ответственным, что он выполнит задачу лучше кого-либо [2].

Первоначально С.Ф. Стржелецкий, как и другие сотрудники музея, спешно сворачивал экспозицию. Однако ящиков для погрузки не хватало. Были найдены старые ящики. Их вытащили из-под завалов, они имели удручающий вид. После ремонта в ящики упаковали хрупкие сосуды, амфоры, античные терракотовые статуэтки, женские украшения, мраморные барельефы, небольшие надгробные стелы, монеты и другие античные предметы, найденные при раскопках Херсонеса.

Сотрудникам приходилось работать в опасных условиях: фашисты воспринимали музей как военный объект и регулярно подвергали его артобстрелам. 25 июня во двор музея упала бомба, она сильно повредила музейные здания. Во время бомбежек сотрудники прятались в крепостных развалинах, подвалах монастыря, склепах.

Основных экспонатов, вместо указанных трех тонн, оказалось восемь. В 108 ящиках. Из них 51 заняли памятники истории, культуры и искусства. Остальные 57 заняли архив и научные материалы [2].

Музейное имущество перенесли на теплоход «Волга». Грузили ночью, на оставшееся место, в спешке, поэтому с музейными экспонатами особо не церемонились. Корабль шел до Поти около трех дней. Недалеко от Сухуми судно столкнулось с вражеской подлодкой. Оно было загружено сверх всяких норм. Это в основном были люди: раненые, женщины, дети. Сопровождающие «Волгу» сторожевые катера смогли обнаружить вражескую подлодку и отогнать.

В море к Станиславу Францевичу подошел один из людей, вероятно сопровождающий какой-то груз, представился: *«Заместитель директора севастопольского завода. Эвакуирую в Тбилиси станки и оборудование. А вы, кажется, из нашего музея? Бывал в Херсонесе... Очень хорошо, что музей вывезли. Чем могу помочь?»* Выслушал и отдал один далеко не лишний «заводской» вагон. И помог погрузить в него музейные ящики [2].

По прибытии на Кавказское побережье, Стржелецкий столкнулся с бюрократическими проблемами: на железнодорожной станции отказывались цеплять вагон с экспонатами к эшелону, так как цена провоза стоила 30 тыс. рублей, а в наличии было только 5 тысяч. Пришлось написать в накладных, что перевозятся не ценнейшие музейные экспонаты, а простые бытовые вещи. Поезд отошел 10 октября в Баку. Прибыв туда, Стржелецкий столкнулся с теми же проблемами. Ему пришлось идти к уполномоченному ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР по эвакуации Петру Николаевичу Валуеву. Тот устроил Стржелецкого с его грузом на пароход, который следовал в Красноводск [2].

В Красноводске некому было разгружать ящики. Они мокли под дождем и снегом на палубе. Экипаж требовал убрать ящики «хоть в море». Это услышал один из сотрудников НКВД и решил проблему. Ящики сняли с судна и затолкали в вагон поезда. Спустя сто дней пути, 26 декабря 1941 года, херсонесская коллекция прибыла в пункт назначения – Свердловск, где она хранилась в подвале Ипатьевского дома, в котором была расстреляна царская семья.

По прибытии в Свердловск в декабре 1941 года, Стржелецкий приказом Наркомпроса РСФСР был назначен хранителем ценностей Херсонесского музея [5].

Херсонесский музей осуществил эвакуацию своевременно, были вывезены все те документы и памятники, которые возможно было вывезти без угрозы утраты (разрушения в пути). Но значительная часть памятников осталась в Херсонесе: около 1000 эпиграфических памятников, несколько сот надгробий, более 1,5 тысяч архитектурных памятников, саркофаги, более четырех тысяч книг научной библиотеки.

В годы Великой Отечественной войны роль хранителя, смотрителя и научного сотрудника в Херсонесе выполнял Александр Кузьмич Тахтай (1890–1963) [5]. По долгу службы, как патриот Херсонеса, А.К. Тахтай остался на своем посту и в условиях оккупации, так как мог оставить Херсонес на произвол захватчиков. Во время обороны Александр Кузьмич

прятал от возможного расхищения оккупантами древние памятники; несмотря на обстрелы, регулярно осматривал раскопы, фиксировал находки на территории городища [7].

Чуть более 22 месяцев длилась немецкая оккупация. Без малого столько же А. К. Тахтаю приходилось ежедневно, ежечасно строить свою работу в немислимых условиях. Главное ее содержание сводилось к наблюдению за состоянием памятников городища, расчистке завалов от бомб и снарядов.

История А.К. Тахтаю, связанная с его участием в деле спасения музейных коллекций и памятников Херсонеса, была рассказана уже неоднократно. Преподнесенная вначале как образец беспримерного мужества и исключительный по значимости поступок, настоящий подвиг во имя Родины и науки, впоследствии она встретила непонимание со стороны его коллег, на долю которых выпали не меньшие испытания, была преподнесена как «сотрудничество с фашистами» и даже «служба у немцев», а значит, предательство Родины [5].

Херсонес разделил участь Севастополя, пережив осаду и лихолетие тевтонского плена. Херсонесское городище, особенно в западной части, было изуродовано немцами до неузнаваемости: изрыто траншеями, усеяно дотами и другими фортификационными объектами, сооруженными из варварски разрушенных древних строительных материалов, оплетено сложной системой проволочных заграждений. При этом почти полностью уничтожены остатки древнегреческой улицы, храм, здание с мозаичным полом; тяжело повреждены западная оборонительная стена, разобранная на значительном протяжении, Западная базилика, так называемая «Базилика в базилике» с мозаичными полами... Особенно чувствительный урон нанесен красе и гордости Херсонеса – оборонительным стенам цитадели с ее башнями.

В дни освобождения Севастополя в 1944 году фашисты стояли в Херсонесе лагерем и беспощадно разбирали древние памятники на свои нужды. В эти же дни драгоценные памятники античного лапидария (камнехранилища) – архитектурные и скульптурные фрагменты, надписи на мраморе, надгробия и проч. были употреблены как материал для защиты и как камни для очагов.

Владимирский собор – этот первоклассный памятник архитектуры и живописи, распи- санный академиком Корзухиным и другими выдающимися русскими художниками (в числе их севастополец Молокин), служивший фондохранилищем музея – подорвали и похоронили под его развалинами материалы раскопок.

И все же Херсонес, хотя и искалеченный, и обедненный, достаточно богат, чтобы, вос- прыгнув из разорения, начать новую творческую жизнь, идя в ногу со всей нашей страной, освобожденной от вражеского ига [4]. Эти строки, приведенные в газете «Красный черноморец», говорят нам о том, что А. К. Тахтаю не предавал своих убеждений и своего дела. Это подчеркивает то, что его работа в музее в дни оккупации была направлена на сохранение и спасение памятников истории, имеющих огромное значение для всей страны.

10 июня 1944 г., через месяц после прекращения боевых действий в Севастополе и освобождения города, Херсонесский музей был вновь открыт для посетителей.

В течение 1944–1945 гг. планировалось восстановить и развить основные направления музейной деятельности. Главной целью было продолжение научно-исследовательской работы, создание генерального плана и системы раскопок, а также восстановление музея как крупного центра науки и политической просветительской пропаганды [1].

С августа 1944 г. памятники Государственного Херсонесского музея стали постепенно возвращаться из эвакуации, что имело колоссальное значение для послевоенного восстанов- ления города [1]. Херсонесский музей вступил в восстановительный период. В этот период он нуждается в поддержке [4].

Великая Отечественная война не прошла бесследно. Ее последствия до сих пор ощути- мы в музее, ее след заметен на памятниках городища и зданиях, фрагменты войны по сей день лежат в земле в виде гильз, остатков амуниции и личных вещей бойцов обеих сторон [5].

Источники и литература (References)

1. Вспомни, где все начиналось. Севастополь, 2022. 240 с.
2. Кончин Е.В. Тайна «золотого чемодана». Документальные очерки о том, как были спасены в годы Великой Отечественной войны сокровища крымских музеев. Симферополь, 1989. 78 с.
3. Красный черноморец (Севастополь). 1944. 27 декабря.
4. Красный черноморец (Севастополь). 1945. 31 января.
5. Крымский музейный фронт в годы Великой Отечественной войны. Симферополь, 2020. 352 с.
6. Херсонес-Корсунь. Путеводитель по раскопкам. Симферополь, 1950. 88 с.
7. Херсонесский музей: люди, подвиги, судьбы. 1941–1945. Севастополь, 2020. 296 с.